

УДК 811'25:37.063

В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко**РОЛЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ПРИНЦИПОВ ХГУ «НУА» В
ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ
ВЫПУСКНИКА ФАКУЛЬТЕТА
«РЕФЕРЕНТ-ПЕРЕВОДЧИК»**

Авторы подробно рассматривают сформировавшиеся и оформившиеся в систему в течение двадцатипятилетней деятельности вуза системообразующие принципы обучения, характерные для Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»), и их роль в разработке и создании интегрированной трехуровневой модели выпускника ХГУ «НУА» и модели выпускника факультета «Референт-переводчик» в частности. На примере *принципа инновативности обучения* было рассмотрено влияние системообразующих принципов на содержание *блоков компетенций, формируемых у выпускника* факультета «Референт-переводчик», в частности на блоки общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В качестве подтверждения обоснованности опоры на системообразующие принципы при формировании содержательной составляющей раздела компетенций модели выпускника факультета «Референт-переводчик» приводятся данные экспериментов по использованию адаптивного пакета тестирования TeachLab TestMaster, проведенных на кафедрах факультета. Высказывается предположение о целесообразности регулярного пересмотра набора компетенций в модели выпускника с учетом развития образовательных IT-технологий и требований рынка труда.

Ключевые слова: системообразующие принципы, модель выпускника, компетенции, образовательные IT-технологии, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции.

Ильченко В. В., Карпенко О. В. Роль системотворчих принципів ХГУ «НУА» у формуванні моделі випускника факультету «Референт-перекладач»

Автори докладно розглядають системотворчі принципи навчання, характерні для Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), що протягом двадцятип'ятирічної діяльності внз склалися та оформилися в систему, та їх роль у розробці і створенні інтегрованої трирівневої моделі випускника ХГУ «НУА» та моделі випускника факультету «Референт-перекладач» зокрема. На прикладі принципу інновативності навчання було розглянуто вплив системотворчі принципів на визначення блоків компетенцій, що формуються у випускника факультету «Референт-перекладач», зокрема на блоки загально-професійних і професійних компетенцій. У якості підтвердження обґрунтованості опори на системотворчих принципи при формуванні змістової складової розділу моделі компетенцій випускника факультету «Референт-перекладач» наводяться дані експериментів з використання адаптивного пакету тестування TeachLab TestMaster, що проведені на кафедрах факультету. Висловлюється припущення що до доцільність регулярного перегляду набору компетенція в моделі випускника з урахуванням розвитку освітніх ІТ-технологій та вимог ринку праці.

Ключові слова: системотворчі принципи, модель випускника, компетенції, освітні ІТ-технології, загально-професійні компетенції, професійні компетенції.

Ilchenko Valeria, Karpenko Elena. The role of the system-forming principles of KhUH “PUA” in the formation of the model of the graduate of the “Translator and interpreter” department

The authors present a serious consideration of the system-forming education principles characteristic of Kharkov University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” (KhUH “PUA”) that have been formed and finalized into a system within the twenty-five-year activities of the University as well as their role in the development and creation of an integrated three-level model of the PUA graduate and the model of the “Translator and interpreter” department graduate in particular. As exemplified by the principle of innovative education, the influence of the system-forming principles on the content of the competence blocks laid down for the “Translator and interpreter” department graduate – the blocks of general professional and professional competences in particular – has been considered. The experimental findings of the educational use of the adaptive test package TeachLab TestMaster at the “Translator and interpreter” department have been used to validate the use of the system-forming principles in the formation of the contents part of the competence section of the “Translator and interpreter” department graduate model. It is suggested that it is expedient to regularly revise

the set of competencies in the graduate model, taking into account the development of the educational IT-technologies and the requirements of the labor market.

Key words: system-forming principles, graduate model, competences, educational IT-technologies, general professional competences, professional competences.

Закономерным результатом деятельности современной образовательной системы в целом и конкретного учебного заведения в частности является подготовка специалиста, обладающего неким набором профессиональных и личностных свойств и качеств, соответствующих определенному образовательному уровню [4]. Такая система знаний, умений и навыков формируется в соответствии с моделью специалиста, которая представляет собой некий синтезированный образ выпускника, сформировавшийся под влиянием таких «объективных» требований как образовательные стандарты и нормативные акты по вопросам образования, и «субъективных» факторов в виде культурно-образовательной среды и концептуальных основ образовательной деятельности конкретного учебного заведения.

Говоря о модели выпускника ХГУ «НУА» и факультета «Референт-переводчик» в частности, необходимо отметить ряд характеристик, в которых заключается ее принципиальное отличие от аналогичных моделей других вузов.

1) Многоуровневость. Так как ХГУ «НУА» представляет собой инновационный образовательный комплекс, в рамках которого функционирует детская школа раннего развития (ДШРР), общеобразовательная специализированная экономико-правовая школа (СЭПШ) и собственно гуманитарный университет (ХГУ), то модель выпускника ХГУ «НУА» (и факультета «Референт-переводчик» в частности) является трехуровневой системой.

2) Непрерывность и интегрированность. Поскольку одним из базовых принципов деятельности ХГУ «НУА» является принцип непрерывного образования, то и для модели выпускника вуза характерна непрерывность и интегрированность. Данная характеристика обеспечивает, во-первых, непрерывность и преемственность формирования определенного набора профессиональных и личностных свойств

и качеств выпускника любой ступени, во-вторых, плавный и безболезненный переход учащихся с одной образовательной ступени на другую с последующей минимальной адаптацией, и, в-третьих, – в последствии – оптимальное выполнение ими профессиональных функций в условиях рыночных отношений и успешную жизнедеятельность в трансформирующемся обществе.

3) Компетентностно-ориентированность. С точки зрения данной характеристики, модель выпускника ХГУ «НУА» представляет собой персонифицированный результат образования на каждой конкретной образовательной ступени – подготовленность выпускника к осуществлению социальной, учебной и/или профессиональной деятельности, профессионально-личностному самосовершенствованию, меру соответствия его знаний, умений, навыков, личностных качеств и психических свойств компетенциям, характерным для той или иной образовательной ступени – и обобщенный показатель успешности учебно-воспитательной деятельности ХГУ «НУА» как комплекса непрерывного образования [1].

Как отмечалось ранее, немаловажную роль в достижении образовательных результатов и формировании модели выпускника играют концептуальные основы образовательной деятельности конкретного учебного заведения, в том числе и его система базовых принципов обучения. Большинство из них, будучи сформулированными на основе законов и закономерностей, являются универсальными и отражают теоретические подходы к организации образовательного процесса во всех учебных заведениях, независимо от их типа. Однако, в контексте ХГУ «НУА», такая система также будет иметь ряд отличительных особенностей. В нашем случае представляется возможным говорить ни об отдельных ведущих принципах, характерных для каждой образовательной ступени комплекса в отдельности, ни даже об их совокупности, а о совокупности главенствующих принципов, являющихся стержневыми для всего научно-учебно-образовательного комплекса непрерывного образования в целом. К таким системообразующим принципам обучения в ХГУ «НУА», выкристаллизовавшимся в результате двадцатипятилетнего опыта работы вуза, относятся: принцип преемственности, непрерывности и перспективности; принцип

коллективизма; принцип элитарности обучения; принцип *единства образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения*; принцип *инновативности обучения*.

Вышеперечисленные системообразующие принципы обучения, наряду с «классическими» общедидактическими принципами, легли в основу модели выпускника факультета «Референт-переводчик».

В основе формирования проективной модели личности выпускника ХГУ «НУА», не зависимо от образовательной ступени, лежат локомотивная, адаптивная и компетентностно-ориентированная стратеги [2].

С точки зрения же компетентностного подхода, ядром модели выпускника факультета «Референт-переводчик» являются компетенции, которые целенаправленно, непрерывно и последовательно формируются на всех этапах обучения на факультете. Среди них ключевые надпрофессиональные, общепрофессиональные, профессиональные, предметно-цикловые и предметные компетенции, которыми должен обладать выпускник факультета «Референт-переводчик» в области профессиональной (переводческой, учебно-воспитательной, научно-исследовательской) деятельности.

Принцип инновативности обучения нашел свое отражение практически во всех блоках компетенций, формируемых у выпускника факультета «Референт-переводчик», поскольку «применение новых технологий» является одним из главных принципов деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», обеспечивающим интеграцию различных информационных источников с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в единую образовательно-информационную среду вуза в целом и факультета «Референт-переводчик» в частности [5].

В современном обществе осуществление процесса межъязыковой и межкультурной коммуникации требует от переводчика применения определенных знаний и умений в области информационно-коммуникационных технологий, основными из которых на сегодняшний день являются:

- электронный документооборот;
- работа с пакетами прикладных программ;
- получение оперативной информации;
- связь с удаленными партнерами;

- принятие компетентностных решений;
- ввод и систематизация данных.

Перечисленные направления деятельности современного переводчика требуют как теоретических знаний, так и практических навыков в области информационно-коммуникационных технологий. Поэтому инновативность обучения, в частности использование современных информационно-коммуникационных технологий, отражены практически во всех блоках потенциальных компетенций выпускника факультета: 1) в рамках блока общепрофессиональных компетенций познавательная (гностическая) компетенция предусматривает умение будущего переводчика осуществлять поиск информации с использованием любых IT-технологий, информационных носителей и поисковых систем; 2) в блоке профессиональных компетенций:

а) языковая компетенция наряду с текстообразующей, коммуникативной, экстралингвистической, социокультурной и психофизиологической компетенциями включает также и информационно-технологическую компетенцию;

б) производственно-педагогическая компетенция в том же блоке представляет собой умение и готовность приобретать в течении всей профессиональной деятельности новые общие и профессиональные знания, используя современные технологии обучения, в том числе и IT-технологии.

Информационный взрыв и ускоренные темпы прироста научной информации в эпоху цифровых технологий ставят перед образовательной средой глобальную проблему – увеличение количества и повышение качества учебной информации при сокращающемся количестве учебного времени, за которое должна быть усвоена эта информация. Цифровизация, которая все глубже и глубже проникает в систему образования, качественно изменяя профессиональную подготовку специалистов – переводчиков в частности – в условиях информационного общества. Непрерывная работа в данном направлении ведется на кафедрах факультете «Референт-переводчик» практически с самого его основания.

Так, на кафедре теории и практики перевода, с 2007 по 2008 год проводился эксперимент по использованию адаптивного пакета

тестирования TeachLab TestMaster в процессе обучения аспекту «Деловая корреспонденция». Программа доказала свою эффективность как в качестве средства контроля, так и средства обучения на следующих этапах педагогического процесса: предъявление учебной информации, усвоение учебного материала, промежуточный и итоговый контроль, самоконтроль и коррекция процесса обучения и его результатов [3]. Помимо этого, в результате эксперимента было подтверждено, что использование адаптивных тестирующих программ на стадии усвоения учебного материала способствует формированию профессиональной технической компетенции переводчика, т.е. комплекса специфических умений и навыков, необходимых для осуществления переводческой деятельности, а именно:

- умение выполнять параллельные действия на двух языках, быстро переключаясь с одного языка на другой при широком использовании полуавтоматической подстановки готовых соответствий;
- умение выстраивать синонимические ряды, правильно использовать слова-синонимы в языке перевода (ПЯ), осуществлять выбор между ними;
- умение преодолевать трудности, связанные с лексическими, фразеологическими и стилистическими особенностями исходного языка.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать выводы о том, что изменение парадигмы результата образования в условиях информационного общества требует от преподавателей ХГУ «НУА», и преподавателей перевода в частности, решения принципиально новой проблемы – подготовки специалистов, обладающих информационно-технологической компетенцией и навыками решения профессиональных задач на ее основе. В настоящее время существует насущная необходимость не только дальнейшего изменения профессиональной подготовки будущих переводчиков, но и пересмотра самого характера их профессиональных, переводческих, компетенций в сторону акцентирования их информационно-технологической составляющей [2]. Такая работа должна проводиться планомерно и последовательно, учитывать не только современные тенденции в сфере образования и запросы работодателей, но и особенности культурно-образовательной среды, характерной для каждого конкретного вуза.

Результаты такой работы должны находить свое отражение в модели выпускника специальности, которая должна регулярно пересматриваться с учетом вызовов современного общества.

Список литературы

1. Бондарь Т. И. Интегрированная модель выпускника НУА: обобщенный результат образовательной деятельности вуза в условиях непрерывного образования / Т. И. Бондарь, В. В. Ильченко, З. И. Шилкунова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 17–28.
2. Ильченко В. В. Информационно-технологическая компетенция как компонент профессиональной подготовки переводчика / В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : Сер. Романо-герм. філол. – 2010. – № 897. – С. 181–185.
3. Ильченко В. В. Использование адаптивных тестирующих программ в формировании переводческой компетенции / В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 97–107.
4. Ильченко В. В. Системообразующие принципы обучения в ХГУ «НУА» // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 71–83.
5. Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине: моногр. / [авт. кол. В.И. Астахова, Е.Г. Михайлева, Е.В. Астахова и др.]; под общ. ред. В.И. Астаховой; Нар. укр. акад. – Харьков: Изд-во НУА, 2006. – 300 с.

References

1. Bondar, T. I., Ilchenko, V. V., Shilkunova Z. I. (2015). Integrirovannaya model vypusknika NUA: obobshchennyj rezultat obrazovatelnoj deyatel'nosti vuza v usloviyah nepreryvnogo obrazovaniya. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 21, pp. 17–28.
2. Ilchenko, V. V., Karpenko, E. V. (2010). Informacionno-tekhnologicheskaya kompetenciya kak komponent professionalnoj podgotovki perevodchika. *Vestnik Harkovskogo nacionalnogo universiteta imeni V. N. Karazina*, 897, pp. 17–28.
3. Ilchenko, V. V., Karpenko, E. V. (2010). Ispolzovanie adaptivnyh testiruyushchih program v formirovanii perevodcheskoj kompetencii. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 16, pp. 97–107.
4. Ilchenko, V. V., (2016). Sistemoobrazuyushchie principy obucheniya v HGU «NUA». *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 22, pp. 71–83.
5. Astahova, V. I. (ed.) (2006). Nepreryvnoe obrazovanie v kontekste obrazovatelnyh reform v Ukraine : monografiya. *Izdatelstvo NUA*, 300 p.